

Pengaruh Game Online Terhadap Masa Depan Gen Z

Nama : M.Ilbar Gifari Kandau

Nim : 230905033

Matkul : Review Literatur Antropologi I

Prodi : Antropologi Sosial

1. Latar Belakang

Game online merupakan salah satu suatu hiburan bagi siapapun, terlebih bagi anak-anak muda seperti Gen Z. Namun game online dapat menuai beberapa hal positif maupun negatif, walaupun ada sisi positifnya kebanyakan Gen Z membuat game online memberikan dampak negatif bagi mereka sendiri. Seperti dalam pengucapan, pengetikan, maupun perbuatan. Hal ini dapat menimbulkan *cyber crime* maka dari itu game online tidak semuanya berbau hal positif.

2. Deskripsi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh game online terhadap masa depan Gen Z. Dalam penelitian ini, saya akan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi masa depan Gen Z dari game online, seperti jenis komunikasi yang digunakan, persepsi individu tentang teman, serta pengaruh terhadap kesehatan mental dan emosional individu.

3. Alasan Memilih Topik

Alasan saya memilih topik ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sebuah game online dapat memengaruhi masa depan Gen Z. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru tentang efek game online terhadap kesehatan mental dan emosional individu. Pengaruh game online terhadap masa depan Gen Z merupakan topik yang menarik untuk diteliti karena dapat membantu individu untuk lebih memahami bagaimana Gen Z dapat lebih mengarah ke hal positif dan memberikan masa depan.

4. Keterkaitan Konseptual Teoritik dengan Salah Satu 7 Unsur Budaya

➤ **Unsur Bahasa**

Keterkaitan konseptual teoritik antara topik Pengaruh komunikasi game online dengan bahasa dalam unsur budaya mencakup bagaimana pengaruh budaya dan bahasa dapat mempengaruhi pola komunikasi dalam game online dan cara individu memahami serta merespons game online untuk masa depan. Teori interaksi sosial dan komunikasi interpersonal dapat digunakan untuk menjelaskan pola dan hasil hubungan pertemanan. Dalam teori-teori ini, komunikasi interpersonal dan pola interaksi sosial sangat terkait dengan unsur bahasa dalam budaya serta hal ini dapat mempengaruhi bagaimana hubungan pertemanan. Oleh karena itu, mempertimbangkan unsur bahasa dan budaya dalam pengaruh komunikasi game online sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini.

5. Metodologi

a) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelas antropologi sosial yang terletak di kampus USU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alasan saya memilih tempat ini karena di kelas itu mereka adalah masih maba (stambuk 23) dan banyak memainkan game online seperti (Mobile Legend). Yang dimana dapat memudahkan saya untuk melakukan penelitian dengan topik yang memerlukan responden di kalangan Gen Z.

b) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada hari Senin 29 April 2024, setelah kelas mereka selesai yakni di jam pukul 16.00

c) Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode wawancara. Metode wawancara sendiri adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah.

d) Hasil Wawancara

Hasil dari wawancara yang saya dapatkan, saya mendapatkan 2 responden, berikut saya lampirkan data diri serta dialog wawancara dari para responden.

- Responden 1

Nama : Ardra

Umur : 19

Latar Belakang: Mahasiswa

Dialog :

I: Sore bang, maaf mengganggu waktunya sebentar, saya dari mahasiswa USU prodi antropologi sosial, saya bermaksud ingin memewancarai abang mengenai topik pengaruh game online terhadap masa depan Gen Z., apakah abang bersedia?

A: Boleh bang

I: Baik terimakasih bang atas kesempatannya, sebelumnya saya boleh tau nama abang siapa?

A: Nama saya Ardra bang

I: Baik bang Ardra, kalo boleh tau kesibukan abang saat ini apa aja? Dan umur abang berapa?

A: Kesibukan saya sekarang hanya sebagai mahasiswa bang, dan umur saya 19 tahun

I: Oke bang, berarti abang juga termasuk bagian Gen Z ya, dan kalo boleh tau hobi abang sendiri apa?

A: Iya bang aku Gen Z, kalo hobi sih main game ya bang terlebih Mobile legend

I: Oke bang, menurut abang sendiri bagaimana pengaruh game online terhadap masa depan Gen Z?

A: Menurut saya bang untuk pengaruh nya itu lumayan besar ya bang, karena game online bukan semata-mata hanya untuk hiburan, game online juga bisa memberikan penghasilan. Seperti yang saya lakukan bang, saya sering ikut tournament online gitu bang untuk divisi Mobile Legend dan itu sangat menguntungkan bagi saya

I: Wah, berarti game online ini sangat berpengaruh sekali bagi abang sendiri ya bang karena dapat menghasilkan uang ataupun semacamnya ya bang

A: Benar kali bang dari tournament seperti itu saya bisa dapat uang dan semacamnya seperti diamon dalam gamenya

I: Oke bang Ardra, mungkin sekian dari saya, terimakasih atas jawaban dan responnya dan jawaban yang abang berikan sangat mengesankan. Sekali lagi saya terimakasih atas respon abang ya!

A: Oke bang, sama-sama

- Responden 2

Nama : Arnold

Umur : 19

Latar Belakang: Mahasiswa

Dialog :

I: Sore bang, maaf mengganggu waktunya sebentar, saya dari mahasiswa USU prodi antropologi sosial, saya bermaksud ingin memewancarai abang mengenai topik pengaruh game online terhadap masa depan Gen Z., apakah abang bersedia?

A: Boleh banget bang

I: Baik terimakasih bang atas kesempatannya, sebelumnya saya boleh tau nama abang siapa?

A: Nama saya Arnold bang

I: Oke bang Arnold, saya langsung berikan pertanyaannya saja ya bang

A:Boleh bang

I: Oke bang, menurut abang sendiri bagaimana pengaruh game online terhadap masa depan Gen Z?

A: Menurut saya sih bang game online tidaklah seburuk yang di lihat oleh orang tua ya bang, walaupun kebanyakan sisi negatif nya seperti saya sendiri bermain game online (Mobile Legend) dan saya mengetahui sisi negatif ini sebab dari game ini dan dapat menjadi kebiasaan kita sehari-hari bahkan mungkin untuk kedepannya ataupun masa depan Gen Z

I: Wah ternyata dampak negatif ini dapat membuat kita jadi hancur di masa depan ya bang, kalo boleh tau sisi negatif nya itu apa bang?

A: Sisi negatif nya itu mulai dari ketikan bang, bisa membuat kita menjadi toxic. Nah dari itu menjadi kebiasaan dalam sehari-hari dalam pengucapan kita menjadi toxic bang.

I: Wah sangat tidak baik untuk masa depan ternyata ya bang, nah kalo untuk dampak positif nya sendiri bagi abang apa bang?

A: Kalo untuk dampak positif nya sangat baik ya bang, saya sering tuh ikut-ikut tournament online dan saya dapat menghasilkan uang dari situ. Dan saya juga sering ikut tournamnet offline nya bang nah dari yang offline ini dapat membangun mental kita sih bang, karena saat offline itu kita langsung ketemu dengan musuh kita secara langsung, dari itu kami bisa menguatkan mental kami dari taunting musuh sih bang

I: Wah ternyata dampak positif nya tidak kalah besar dari dampak negatif nya ya bang

A: Iya bang bener banget

I: Oke bang, terimakasih atas respon nya yang sangat amaze bagi saya bang, sekali lagi saya ucapkan terimakasih sekali ya bang

A: Oke bang sama-sama bang

6. Analisis

- Defenisi Game Online: Responden memberikan pengetahuannya terhadap game online adalah sebagai hiburan, tetapi tidak juga semata-mata sebagai hiburan tetapi juga memberikan penghasilan.
- Pengaruh Game Online terhadap Gen Z: Responden mengatakan pengaruh game online ini sangat besar bagi positif maupun negatif. Mulai dari komunikasi dan perbuatan sehari-hari bagi mereka
- Pengalaman Game Online: Responden mengalami hal-hal negatif dalam kehidupan sehari-harinya dalam komunikasi yang toxic. Tidak hanya itu tetapi mereka dapat juga menghasilkan uang untuk mereka sendiri dan keseruan tersendiri.
- Pengaruh Budaya Bahasa dalam Persepsi tentang Game Online: Sama seperti pengalaman mereka Bahasa yang mereka gunakan dalam sehari-hari dapat berubah karena memainkan game online ini, dikarenakan game online ini dapat memberikan dampak negatif dalam pengetikan saat mereka kesal saat bermain dan itu dapat menjadi kebiasaan mereka.

7. Kesimpulan

Dari analisis ini dapat saya simpulkan bahwa Game Online pasti memiliki dampak negatif maupun positif terlebih untuk masa depan. Komunikasi, pengalaman, budaya bahasa masing-masing turut mempengaruhinya. Oleh karena itu, memahami pengaruh Game Online terhadap masa depan Gen Z merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masa depan individu.

Saran dari saya terhadap permasalahan ini adalah lakukan/mainkan game online sewajarnya dan tidak berlebihan, karena dapat menimbulkan dampak negatif juga bisa terbawa kedalam kehidupan sehari-hari. Dan jika ingin bisa menghasilkan sesuatu dari game online pastikan juga kita punya skill terhadap game tersebut jika kita tidak memiliki skill itu hanya sia-sia, kenapa? Karena jika kita tidak memiliki skill pada saat mengikuti tournament kita hanya membuang-buang uang karena pasti saat mendaftar ada fee nya, dan jika kalah itu hanya sia-sia.

Namun, jika bisa fokus tidak pantang menyerah kita dapat terus mencoba untuk terus fokus berlatih terus, dan dapat ikut bermain di beberapa tournament, bahkan bisa mengikuti liga-liga championship.

DAFTA PUSTAKA

Fajri, L. M. I., Puspitasari, Y., Irfansyah, M. Z., Wijiarko, T., & Rahmawati, L. E. (2022). Perilaku Berbahasa Youtuber Gaming Mobile Legends. *Jurnal Literasi*, 6, 9.

Khoiri Nur Fikri, "DAMPAK BERMAIN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS TERHADAP PERILAKU TOXIC DISINHIBITION ONLINE (STUDI KASUS DI WARUNG KOPI OURUNG-OURUNG, SIMAN, PONOROGO)."

Ramadhan, N. syahril, & Ramadan, Z. H. (2023). Analisis Dampak Negatif kecanduan Game Online Mobile Legends pada Siswa. *Murhum:Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4, 12.